

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368470>

УДК 331.5

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА

Р.А. Акимова,

к.э.н., доц. кафедры «Маркетинг и коммерция»,

ГОУ ВПО Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Аннотация: В представленной статье рассматриваются основные направления государственного регулирования рынка труда. Выделены главные задачи Министерства труда и социальной защиты России в регулировании проблем занятости и безработицы. Проведена оценка состояния трудовых ресурсов в РФ. Проанализирован комплекс существующих мер прямого и косвенного регулирования рынка труда. Современное государственное регулирование рынка труда представляет собой комплекс экономических, административных, законодательных, организационных и иных мер. Ориентация государственной политики в области регулирования рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их развития, должны быть направлены, прежде всего, на предупреждение возникновения кризисных ситуаций и смягчение напряженности на рынке труда.

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, безработица, кадровый потенциал, миграция, трудовые ресурсы, биржа труда

THE MAIN DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF THE LABOR MARKET

R.A. Akimova,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Marketing and Commerce,

GOU VPO Dagestan State University of National Economy

Annotation: The presented article discusses the main directions of state regulation of the labor market. The main tasks of the Ministry of Labor and Social Protection of Russia in regulating the problems of employment and unemployment are highlighted. The assessment of the state of labor resources in the Russian Federation was carried out. The complex of existing measures of direct and

indirect regulation of the labor market is analyzed. Modern state regulation of the labor market is a complex of economic, administrative, legislative, organizational and other measures. The orientation of state policy in the field of labor market regulation, monitoring of labor processes, forecasting their development should be aimed primarily at preventing the occurrence of crisis situations and easing tensions in the labor market.

Keywords: labor market, employment of the population, unemployment, human resources, migration, labor resources, labor exchange

В современном обществе рынок труда испытывает на себе ощутимое государственное воздействие. Вся гамма трудовых отношений охватывает законодательную деятельность государства, которая не только предъявляет спрос на рабочую силу в государственном секторе экономики, но также регулирует его в частном секторе, выявляя основные параметры найма в масштабах национальной экономики. Огромное влияние на рынок труда оказывают различные государственные социальные программы (помощь малоимущим, различные социальные выплаты пособия по безработице, пенсионное обеспечение и т.д.), которые содействуют определенной стабилизации социально – экономического положения трудящихся в зонах повышенного рыночного риска. В результате появляется особый элемент цены труда, который напрямую не связан с функционированием рынка труда и образующийся на внерыночных принципах [1].

На рынок труда оказывает значительное влияние посредническая роль государства, которая частично берет на себя функцию поиска и предоставления рабочих мест, а также создания общенациональной сети по трудоустройству. Государственные системы обучения и переобучения рабочей силы содействуют максимально быстрой адаптации последствий и меняющихся требований рынка.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 г. составила 75,3 млн. человек, из них 71,7 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,6 млн человек – как безработные [2]. (табл. 1)/

Таблица 1 – Динамика численности рабочей силы в России (возраст от 15 лет и выше)

	Рабочая сила		В том числе			
	млн человек	в % к соответствующему периоду предыдущего года	занятые		безработные	
			млн человек	в % к соответствующему периоду предыдущего года	млн человек	в % к соответствующему периоду предыдущего года
2020 г.						
Январь	74,8	99,9	71,4	100,2	3,5	95,0
I квартал (в среднем за месяц)	74,8	99,7	71,3	99,8	3,5	95,9
II квартал (в среднем за месяц)	74,6	99,4	70,1	97,9	4,5	130,3
2021 г.						
Январь	75,0	100,3	70,7	99,1	4,3	124,0
I квартал (в среднем за месяц)	75,0	100,4	70,8	99,4	4,2	121,4
II квартал (в среднем за месяц)	75,3	100,9	71,5	102,0	3,7	83,3
1) По данным Роструда.						

Из данных таблицы можно сделать вывод, что по сравнению с январем 2020 года, в январе 2021 года количество рабочей силы увеличилось на 0,4 %. По итогам 2-го квартала 2020 года число занятых составляет 70,1 млн. человек, что на 1,4 млн. человек меньше, чем 2021г. Количество безработных сократилось в аналогичном периоде с 4,5 до 3,7 млн. человек, что составляет 800 000 человек. В целом по стране, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие граждане Российской Федерации остались без работы.

Средняя продолжительность поиска работы безработными в июне 2021 г. у женщин составила 6,7 месяца, у мужчин – 6,6 месяца. Большинство безработных потратили на поиски работы от 1 до 3 месяцев – 23,7 %. Находившихся в состоянии застойной безработицы было 21,7 %. По данным проведенного анализа, в июне 2021 г. 26,8 % безработных в качестве способа поиска работы обратились в службы занятости населения, а 66,6 % безработных – обратились к родственникам, друзьям и знакомым.

Государственное регулирование проблем занятости и безработицы в Российской Федерации осуществляет Министерство труда и социальной защиты России, а также его органы на местах – центры и службы занятости.

Основными задачами Минтруда РФ являются: выработка политики в социально-трудовой сфере; разработка направлений социальной политики Правительства; координация работы в социально-трудовой сфере; подготовка рекомендаций по регулированию оплаты труда; формирование правовой и нормативной базы регулирования социально-трудовых отношений; участие в заключениях генеральных и отраслевых тарифных соглашений; регулирование рынка труда, занятости населения [3].

К ключевым интегрированным направлениям действий Правительства РФ по решению проблем занятости относятся:

- преодоление дефицита рабочих мест посредством проведения сбалансированной инвестиционной и налоговой политики, стимулирующей более полное использование имеющихся рабочих мест, развитие малых предприятий, направление капитальных вложений, как в перспективные развивающиеся отрасли, так и в отрасли традиционной занятости;

- экономическое стимулирование развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности, прежде всего, в регионах с напряжённой ситуацией на рынке труда;

- развитие гибких форм занятости;

- дальнейшее развитие системы непрерывного образования как наиболее прогрессивного средства формирования высокого качества рабочей силы;

- улучшение качества рабочей среды, включая вопросы условий труда, зарплаты и использования рабочего времени;

- сокращение кадрового потенциала высококвалифицированных работников, эффективное использование рабочих мест;

- проведение взвешенной миграционной политики, направленной на позитивное территориальное перемещение населения, обустройство мигрантов, защиту российского рынка труда;

– развитие и повышение эффективности программных услуг, реализуемых через государственную службу занятости населения и направленных на предотвращение безработицы и возвращение лиц, не имеющих работу, к активному труду.

Перечисленные направления не исчерпывают всех мер воздействия государства на рынок труда. Наряду с ними существует комплекс мер косвенного регулирования данного рынка – это налоговая, денежно-кредитная и амортизационная политика правительства [4].

Также немалое влияние на рынок труда оказывает и законодательство в области социального обеспечения, трудовых отношений, гражданских прав и т.п. В большинстве стран Западной Европы на протяжении последних столетий существовала тенденция уменьшения прямого государственного регулирования экономики страны, что, в конечном счете, привело к появлению системы «конкурентного капитализма» или «свободного частного предпринимательства». Однако с конца XIX века начинает набирать силу обратный процесс, заключающийся в расширении на качественно новой основе экономических функций государства. И в настоящее время существует «смешанная» система свободного предпринимательства, которая контролируется экономически со стороны, как общества, так и частных институтов [5-7].

Важным направлением государственной политики в области защиты от безработицы является социальная поддержка безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (выплата пособия по безработице, стипендии в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости, оказание материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного срока его выплаты, а также выплата пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно).

Меры косвенного регулирования рынка рабочей силы одновременно являются мерами общеэкономического регулирования и воздействия на динамику занятости и безработицы через конъюнктуру в стране. Таким образом, современное государственное регулирование рынка труда представляет собой комплекс экономических, административных, законодательных, организационных и иных мер.

Видное место в регулировании рынка труда занимает биржа труда. Биржа труда – учреждение, которое осуществляет посредничество между рабочими и предпринимателями при совершении сделки купли – продажи рабочей силы и регистрацию безработных.

Деятельность бирж труда оказывает не очень большое влияние на рынок труда, направления выдаваемые биржами труда, не являются обязательными для предпринимателей. Многие предприниматели нанимают

работников непосредственно через отделы кадров своих предприятий, что позволяет особенно квалифицированным работникам не пользоваться услугами бирж труда, а связываются напрямую с предприятиями. Следует подчеркнуть, что в современных условиях в развитых странах большинство граждан трудоустраиваются не через биржи труда, а обращаясь непосредственно в кадровые службы предприятий и организаций или с помощью частных посреднических агентств.

Для регулирования рынка труда существует Государственная система управления трудовыми ресурсами РФ. Она включает совокупность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, централизованно регулирующих основные социально-экономические отношения в стране, методы управления и механизм их использования.

Основными задачами государственной системы управления трудовыми ресурсами являются: принятие законов и контроль над их исполнением; выработка и реализация политики и рекомендаций в области социально-трудовых отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты и мотивации труда; регулирования занятости и миграции населения, трудового законодательства, уровня жизни и условий труда.

В условиях развития рыночной экономики государственное регулирование социально-экономических отношений носит ограниченный характер и в основном касается вопросов трудового законодательства, занятости, оценки уровня жизни [8].

Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости. Ориентация государственной политики в области регулирования рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их развития, должны быть направлены, прежде всего, на предупреждение возникновения кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке труда.

Список литературы

[1] Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения в Российской Федерации до 2024 года: постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298. – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/. (дата обращения: 03.01.2022).

[2] Федеральная служба государственной статистики Трудовые ресурсы. [Электронный ресурс]. – URL: rosstat.gov.ru. (дата обращения: 03.01.2022).

[3] Ахмедова Ж.А. Использование трудового потенциала в регионе. / Ж.А. Ахмедова, А.А. Девришова, А.Г. Магомедов; под ред. Ж.Н. Казиевой. // Проблемы развития национальной экономики в условиях глобальных

инновационных преобразований: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Махачкала, 27 ноября 2018 года – 29 2019 года. – Махачкала: Дагестанский государственный технический университет, 2018. 127-133 с.

[4] Ахмедова Ж.А. Проблемы реализации трудового потенциала. / Ж.А. Ахмедова, А.А. Девришова; под ред. Казиевой Ж.Н. // Проблемы развития национальной экономики в условиях глобальных инновационных преобразований: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Махачкала, 27 ноября 2018 года – 29 2019 года. – Махачкала: Дагестанский государственный технический университет, 2018. 134-139 с.

[5] Хетагурова Т.Г. Государственная политика в сфере труда и занятости. / Т.Г. Хетагурова. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. № 7. 129 с.

[6] Жусип Д. Роль государства в создании условий для развития человеческого капитала [Текст]. / Д. Жусип // АльПари. – 2015. № 3-4. 12-15 с.

[7] Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда: испытание кризисом. / Р.И. Капелюшников, В.Е. Гимпельсон. // Журнал новой экономической ассоциации. – 2015. № 2. 249-254 с.

[8] Акимова Р.А. Анализ состояния качества жизни в России. / Р.А. Акимова, К.М. Девлетмирзаева. // Неделя науки-2017 : сборник материалов XXXVIII итоговой научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов Дагестанского государственного технического университета, Махачкала, 17-22 апреля 2017 года. – Махачкала: Дагестанский государственный технический университет, 2017. 95-98 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On the approval of the state program "Promotion of employment in the Russian Federation until 2024: Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 298. - Official website of the company" Consultant Plus "[Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/. (date of access: 03.01.2022).

[2] Federal State Statistics Service Labor resources. [Electronic resource]. – URL: rosstat.gov.ru. (date of access: 03.01.2022).

[3] Akhmedova Zh.A. Use of labor potential in the region. / J.A. Akhmedova, A.A. Devrishova, A.G. Magomedov; ed. J.N. Kazieva. // Problems of development of the national economy in the context of global innovative transformations: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Makhachkala,

November 27, 2018 - 29, 2019. - Makhachkala: Dagestan State Technical University, 2018. 127-133 p.

[4] Akhmedova Zh.A. Problems of realization of labor potential. / J.A. Akhmedova, A.A. Devrishova; ed. Kazieva Zh.N. // Problems of development of the national economy in the context of global innovative transformations: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Makhachkala, November 27, 2018 - 29, 2019. - Makhachkala: Dagestan State Technical University, 2018. 134-139 p.

[5] Khetagurova T.G. State policy in the sphere of labor and employment. / T.G. Khetagurov. // Economics and business: theory and practice. – 2018. No. 7. 129 p.

[6] Zhusip D. The role of the state in creating conditions for the development of human capital [Text]. / D. Zhusip // AlPari. - 2015. No. 3-4. 12-15 p.

[7] Kapelyushnikov R.I. The Russian Model of the Labor Market: Tested by the Crisis. / R.I. Kapelyushnikov, V.E. Gimpelson. // Journal of the New Economic Association. - 2015. No. 2. 249-254 p.

[8] Akimova R.A. Analysis of the state of the quality of life in Russia. / R.A. Akimova, K.M. Devletmirzaeva. // Science Week-2017: collection of materials of the XXXVIII final scientific and technical conference of teachers, staff, graduate students and students of the Dagestan State Technical University, Makhachkala, April 17-22, 2017. - Makhachkala: Dagestan State Technical University, 2017. 95-98 p.

© *Р.А. Акимова, 2022*

Поступила в редакцию 28.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Акимова Р.А. Основные направления государственного регулирования рынка труда // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 123-130. URL: <https://ip-journal.ru/>